

ROMANCE MISTICO
DE LA
ENAMORADA DE CRISTO,
MARIA JESUS DE GRACIA.

A las mugeres discretas
que se precian de entendidas,
y de amorosas se precian
de nuestro amante Jesus
que crió el cielo y la tierra,
les pido un rato atencion,
oirán latiros y grandezas
de una Niña de seis años,
que admira, pasma y eleva.
Córdoba, ciudad insigne,
cuyas cumbres elevadas
de famosa arquitectura
con rapacejos de nácar,
al sol sus rayos suspende
con chapiteles de plata.
En esta augusta ciudad,
córte insigne y celebrada,
sucedió un día del Corpus,
que despues de rematada
la procesion, y llevar
por la calle y por las plazas

nuestro Dios Sacramentado,
dándole mil alabanzas;
y cuando el señor Obispo
con un canónigo estaba
platicando del sermon
de los puntos y sustancias,
vieron venir una Niña,
que era un hechizo mirarla,
visitando los altares,
puesta en cruz y arrodillada,
su cara es como un lucero,
que á seis años no llegaba,
y hacia unas suspensiones
que se quedaba elevada.
Reparó el señor Obispo
en la accion de la muchacha:
dijo al Canónigo luego:
ha visto Usia tal gracia?
repare Usia en la Niña,
es bella, quiero llamarla.
Ven acá, Niña, le dice:

viene luego que la llaman.
Aquí tiene Usía, señor,
siempre obediente á sus plantas,
una esclava á quien mandar,
humilde, obediente y casta.
Qué política es la Niña!
y tiene una buena crianza.
Dime, Niña, de quién eres?
respondió, la vista baja,
de mi Señor Jesucristo
es todo mi cuerpo y alma.
Qué buena está la respuesta!
parece muger anciana,
dime, Niña, qué le pides
cuando te estás elevada?
Yo pido, que como es día
que nuestra Religion santa
celebra del Sacramento
sus benditas alabanzas,
vengo á pedir á Jesus
que me conceda la gracia
de ser su esposa querida,
ser Religiosa descalza,
porque me tiene robado
el objeto de su gracia.
Dime, Niña, y ese Dios
que tanto le quieres y amas,
antes de criar el mundo,
dime, Niña, donde estaba?
Señor, estaba en si mismo
con todo el poder de su gracia,
porque Dios no tuvo padre,
ni fué formado de nada;
antes de todos los siglos,
Dios en si mismo se estaba.
Dime, de qué fué formado
en las vírgenes entrañas
de nuestra Madre María,
ese Jesus á quien amas?
Se rió un poquito y dijo:
la pregunta me ha hecho gracia;
de la mas preciosa sangre
suprema y calificada
de su corazon sagrado,
Madre de toda mi alma.
Válgame Dios la chiquilla!
no es un portento escucharla?
Dime, para que Dios baje
á la Hostia Consagrada,
hacen muchas oraciones,
ó dicen muchas palabras?
Con cinco palabras solas
Cristo de los cielos baja,
y viene á las propias manos

del qué la Hostia consagra.
Niña, no las sabes tú?
Bien las sé, pero no es tanta
mi dignidad, y no tenemos
las mugeres dicha tanta,
para poderlas decir.
Dijo el Canónigo: son malas
las mugeres, y por eso
no merecen dicha tanta.
Se puso coloradita,
alzó los ojos, y habla:
sabe Usía lo que ha dicho,
parece no ha dicho nada
en despreciar las mugeres
y por ese suelo echarlas,
siendo la cosa mejor,
digna de ser alabada,
que crió mi amado Dueño
con el poder de su gracia.
Pongámoslo en conclusion,
y si Usía á mi me gana,
haré yo un solemne voto
con todas sus circunstancias,
de rezar todos los días,
puesta en cruz y arrodillada,
siete Credos, porque Dios
lleve á los cielos su alma;
y si yo le gano á Usía,
en pago de aquesta gracia
me ha de dar Usía un dote,
que eso es toda mi esperanza.
Usía defienda los hombres,
y yo que estoy agraviada
defenderé las mugeres,
porque es muy mia la causa.
Dice el Canónigo, yo
absorto estoy de escucharla,
sin sentido y sin juicio
me ha dejado la muchacha;
no solo responde á todo,
sino que pide campaña:
el dote te lo prometo
como me ganes las bazas.
Las bazas han de ser cinco,
porque son cinco las llagas
que mi amado Jesus tiene
en el cuerpo bien selladas.
Echa una, pues te muestras
del todo tan agraviada.
Pues si ha de ser la primera,
en nombre de Dios vaya.
Una muger mereció
que todo un Dios se humillara
para que encarnase su Hijo

en sus virgenes entrañas,
para redimir al hombre,
álzeme Usia esa baza,
con un varon que merezca
hechos de tanta importancia:
A esto se encogió de hombros,
y dijo: no puedo alzarla.
Vamos á otra, otra vez;
esta es la segunda baza.
Una muger mereció
que todo un Dios la llamara,
Madre mía, muchas veces,
lumbre de toda mi alma,
en vuestras entrañas puras
fui concebido sin mancha
de pecado original:
álzeme Usia esta baza
con un varon que merezca
una tan lucida hazaña.
A lo que se encogió de hombros,
y dijo: no puedo alzarla.
Vamos á otra, y puesto
que van de hilo de bazas,
esta por ser la tercera
ha de ser bien luminada.
Una muger mereció
que la Trinidad sagrada
en el vientre de su madre
tres veces la visitara
antes que fuese nacida:
álzeme Usia esta baza,
con un varon que merezca
hecho de tanta importancia.
Quédense quietos los naipes,
que tengo yo con qué alzarla:
Entre los hombres hay uno
que es el todo de la gracia,
que es mi Señor San José,
pabellon de gloria tanta,
que en su mano floreció
un palo que seco estaba.
Tenga Usia quietos los naipes,
aun no la tiene ganada,
conozco en mi corazon,
mi vida, potencias y alma,
que mi señor San José
es el todo de la gracia:
mas sabe Usia por qué tiene
altura tan elevada?
por recibir por esposa
una muger que se llama
María; ese es mi nombre,
yo tambien tengo esa gracia
conque segun por lo visto,

la muger es la que gana:
diga, mi señor Obispo,
quién ha ganado la baza?
Tírala, Niña, que es tuya,
merecida y muy ganada.
Vamos á otra, otra vez.
Una muger mereció,
que Teresa la llamaban,
y ahora Santa Teresa
todos los cristianos llaman,
que todo un Dios le dijera:
Teresa, si no criara
este mundo, por criarte
á tí sola lo criara
porque me tiene rendido
el obgeto de tu gracia:
es mucho lo que te quiero:
álzeme Usia esa baza
con un varon que merezca
una tan lucida hazaña.
Quédense los naipes quietos,
que yo tengo con que alzarla.
Entre los hombres hay uno
que es el todo de la gracia,
que es San Juan Evangelista,
este con Dios se acompaña,
fué anunciando, y en el mundo
siempre á su lado se hallaba.
Tenga Usia los naipes quietos,
aun no la tiene ganada.
Concedo en mi corazon,
mi vida, potencias y alma,
que San Juan Evangelista,
es el todo de la gracia,
que es capitan general
en esta gloria elevada;
pues sepa Usia, que si tiene
altura tan elevada,
es porque lo ha criado Dios
para la custodia y guarda
de una muger en la tierra
para que la acompañara.
Conque segun por lo visto,
la muger es la que gana.
Decida el señor Obispo
quién ha ganado la baza.
Tírala, Niña, que es tuya,
merecida y muy ganada.
Vamos á otra, otra vez,
que es con la que se remata.
Habiendo venido Dios
para tomar carne humana
de nuestra naturaleza,
venida tan deseada,

una muger dió su vientre
para que Dios encarnara;
una muger dió su pecho
para que se alimentara;
una muger dió su sangre
para que Dios se formara;
y el varon por ser tan bueno,
por Dios, que no puso nada;
y para sacramentarse
dos especies ó sustancias,
las mejores que crió
con el poder de su gracia,
que son el vino y el pan,
en aquestas dos sustancias
se quedó Sacramentado,
porque son buenas entrambas,
y para hacerse Dios hombre
del varon no quiso nada.
A esto dice el Obispo:
nunca pensé ver tal gracia.
No vuelva Usía á argüir
otra vez con la muchacha,
dice el Canónigo: yo
absorto estoy de escucharla,
sin sentido y sin juicio
me ha dejado la muchacha:
mas su Ilustrisima sepa
que esta es del cielo enviada,
ó habla por boca de Cristo,
ó el ángel que la acompaña
es custodio y quiere ahora
que le celebren sus gracias;
bendita sea tu boca,
que con tanto primor hablas;
el dote tienes ganado,
y empeño mi palabra
de valerte en cuanto pueda
si la vida no me falta.
Dame un abrazo, mi Niña,

que te quiero mas que al alma.
Eso no lo haré, señor,
no se me quede la maña
de abrazar á los hombres,
que es una gente muy mala,
y luego mi madre riñe.
Y su Ilustrisima estaba
contentísimo y alegre
escuchando la muchacha;
dice: quieres recibir
aquel pan de dicha tanta?
Dice: ese es mi deseo,
llevar mi esposo en el alma.
Le dieron los Sacramentos,
y entre los dos la llevaban
á su casa, y á su madre
le dicen, que la llevaban
sin detenerse un instante,
en un convento á dejarla;
que si quiere acompañarlos,
que lo harán de buena gana.
Dijo la madre que si:
y en Santa Maria de Gracia
la metieron religiosa;
donde con gran eficacia
y documentos cristianos
las almas arrebatava.
Murió aquesta religiosa
sin calentura ni nada;
y la hallaron de rodillas
puesta en cruz, muy elevada,
y un letrado que decia,
con letras de oro firmadas:
en amor de Jesucristo
murió esta dichosa niña,
que por eso se la dice,
y por eso se la llama,
la Enamorada de Cristo,
Maria Jesus de Gracia.

FIN.